

YASHIL IQTISODIYOT VA XALQARO SOLIQLAR O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIK

Saidova O‘g‘iloy Rustamjon qizi

PhD, katta o‘qituvchi, TDIU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17411613>

Abstract. Ushbu tezisda yashil iqtisodiyot tushunchasiga ta’rif berilib, bugungi kundagi ahamiyati, O‘zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyot doirasida amalga oshirilgan ishlar, jalb qilingan mablag‘lar bo‘yicha ma’lumotlar keltirilib o‘tilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyotni qo‘llab-quvvatlashning bir ko‘rinishi sifatida xalqaro soliqqa tortishning yashil iqtisodiyotga ta’siri xorij tajribasidan misollar keltirilib O‘zbekiston Respublikasida joriy qilish bo‘yicha takliflar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot., xalqaro soliqlar, “yashil soliqlar”, soliq yuki.

Bugungi kunda yashil iqtisodiyot, uni qo‘llab-quvvatlash, rivojlantirishga doir bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Avvalo, yashil iqtisodiyot atamasiga to‘xtalib o‘tsak, **Yashil iqtisodiyot** – ekologik xavflarni va ekologik tanqislikni kamaytirishga qaratilgan va atrof-muhitni buzmasdan barqaror rivojlanishni maqsad qilgan iqtisodiyot. U ekologik iqtisodiyot bilan chambarchas bog‘liq, lekin asosan siyosiy termin sifatida foydalaniladi¹.

Iqtisodiyot yashil bo‘lishi uchun nafaqat samarali, balki adolatli bo‘lishi ham kerak. Adolatlilik global va mamlakat darajasidagi tenglik o‘lchovlarini tan olishni, xususan, past uglerodli, resurslarni tejaydigan va ijtimoiy jihatdan qamrab oluvchi iqtisodiyotga adolatli o‘tishni ta’minlashni nazarda tutadi².

O‘zbekiston Respublikasida ham yashil iqtisodiyotni joriy qilish bo‘yicha bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Quyidagi 1-jadvalda respublikamizga yashil iqtisodiyotni yanada qo‘llab-quvvatlash uchun jalb qilingan mablag‘lar keltirilgan.

Fransiya taraqqiyot agentligi	150.0 million yevro
Yevropa Ittifoqi	6.1 million yevro
Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki	1 million AQSh dollari
Jahon banki huzuridagi "Uglerod aktivlari transformativ fondi"	20 million AQSh dollari
Jahon banki huzuridagi "Uglerod aktivlari transformativ fondi"	25 million AQSh dollari

1-jadval. O‘zbekiston Respublikasi tomonidan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida jalb qilingan mablag‘lar, 2023 yil³

¹ Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds. Communicating Sustainability for the Green Economy. New York: M.E. Sharpe, 2014. ISBN 978-0-7656-3680-5.

² UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy

³ Iqtisodiyot va moliya vazirligi ma’lumotlari asosida muallif tomonidan tayyorlandi.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, bir qancha xalqaro tashkilotlar O'zbekiston Respublikasida yashil iqtisodiyotni yanada rivojlantirishga mablag'lar ajratilgan. Jumladan, Fransiya taraqqiyot agentligi tomonidan 150 million yevro jalb qilishga erishilgan. Shuningdek, Yevropa Ittifoqi tomonidan 6.1 million yevro grant mablag'lari 2023-2025-yillarda bir qancha loyihalarni amalga oshirish uchun taqdim etilgan. Mamlakatimizda amaliy harakatlarni boshlash uchun Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki tomonidan 1 million AQSh dollari jalb qilingan. Bundan tashqari, jahon banki huzuridagi “Uglerod aktivlarini transformative fondi” tomonidan ham O'zbekiston hukumatiga uglerod bozorida ishtirok etishda ko'maklashiladi. Xususan, respublikada qisqartirilgan issiqxona gazlari savdosini yo'lga qo'yish bo'yicha pilot loyihalarini amalga oshirish uchun 20 mln AQSH dollari grant mablag'lari hamda pilot loyihalar asosida yana 25 mln AQSH dollari miqdorida qo'shimcha mablag'lar jalb qilinishi belgilangan.

Endi yashil iqtisodiyotni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlashga to'xtalib o'tadigan bo'lsak. Yashil iqtisodiyotni iqtisodiy jihatdan qo'llab-quvvatlash deganda, iqtisodiy instrumentlar yordamida, masalan, soliqlar va subsidiyalar, qonun jihatdan tartibga solish, shuningdek, bozorga asoslangan yondashuvlar va yashil texnologiyalar, infrastruktura va innovatsiyalarga investitsiyalar ajratish kabilarni o'z ichiga oladi. Eng asosiy strategiyalarga esa, qayta yangilanadigan energiya manbaalariga moslashish, energiya samaradorligini yaxshilash hamda yangi ish o'rinlarini yaratish va barqaror o'sishga erishish maqsadida tez aylanuvchan iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashlarni o'z ichiga oladi.

Shu o'rinda, yashil iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlashda xalqaro soliqlarning o'rni haqida gaplashib o'tsak. Yuqorida aytib o'tganimizday, soliqlar yordamida yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga erishilari. Ya'ni bunda tabiatga zarar keltiruvchi faoliyatlarga yuqori soliq stavkasini qo'yish, aksincha, tabiatga zarar yetkazayotgan faoliyat turlariga yuqori soliq stavkaalarini joriy qilish orqali atrof-muhitga ziyonlarni kamaytirishga erishishdir. Yashil iqtisodiyot hamda xalqaro soliqlar o'rtasidagi bog'liqlik “yashil soliqlar”(masalan, karbonatga soliqlar) atrof-muhit uchun subsidiyalar doimiy amaliyotlarni, havo zararlanishini qo'llab-quvvatlamaslik hamda yanada yashilroq kelajakka aylanish uchun mablag'kar ajratishni o'z ichiga oladi. Xalqaro soliqqa tortish atrof-muhitga zararli faoliyatlarlarga ko'proq soliq yukini yuklash, ob-havo o'zgarishlari hamda tabiatga zarar yetkazuvchi mamlakatlar uchun mablag' shakllantirish, shuningdek, tabiatga zara bermaydigan global iqtisodiyot va tenglik hukm suruvchi jamiyat yaratish orqali barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun urinishlarni hisobga olishdan iborat.

2024 va 2025-yillarda barqaror rivojlanish hamda iqlim o'zgarishlari uchun xalqaro darajada soliqqa tortishda birlashish uchun bir qancha imkoniyatlar yillari bo'ldi. Bularni ichiga Iqtisodiy birlashish hamda taraqqiyot tashkiloti va G20 lik mamlakatlari tomonidan ishlab chiqilgan BEPS (Bazani kamaytirish va foydani oshirish) hujjatiga bir nechta o'zgartirishlar kiritish ,Birlashgan Millatlar Tashkilotining Xalqaro soliq konvensiyasiga o'zgartirishlar kiritish, xalqaro soliqqa tortishdagi muhokamalar va Fransiya, Kenya va Barbados mamlakatlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan BMT huzuridagi Taraqqiyot uchun Moliya konferensiyasi shular jumlasidandir.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasida ham “yashil soliqlar” ni joriy qilish, xalqaro soliqqa tortishda mamlakatlarning atrof-muhitni qay darajada asrab - avaylayotganiga qarab soliq imtiyozlarini berish yoki soliq yukini kamaytirish orqali yashil iqtisodiyotni yanada qo'llab -quvvatlashga erishishimiz mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 2-dekbrdagi “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son Qarori
2. Lynn R. Kahle, Eda Gurel-Atay, Eds. Communicating Sustainability for the Green Economy. New York: M.E. Sharpe, 2014. ISBN 978-0-7656-3680-5.
3. UNEP, 2011, Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication, www.unep.org/greeneconomy
4. Iqtisodiyot va moliya vazirligi veb sahifasi- <https://www.imv.uz/media>